

EDUCAȚIA, PACEA ȘI DREPTURILE SOCIALE: VALORI FUNDAMENTALE CARE TREBUIE APĂRATE ÎMPREUNĂ

Lect. univ. dr. Simion BELEA

*Universitatea Tehnică din Cluj Napoca,
Centrul Universitar Nord – Baia Mare;
Facultatea de Litere, Specializarea Asistență Socială
simionbla@yahoo.com*

ABSTRACT: Education, Peace and Social Rights: Fundamental Values that must be Defended Together.

Education, social rights, and peace is a learning process that aims to create active and aware citizens by promoting respect for human rights, solidarity, and nonviolence. Social rights are the foundation of a fair and inclusive society, as they ensure that every person is treated fairly, given equal opportunities, and protected from discrimination. The transformations brought about by the industrial revolution not only led to development and economic growth but also highlighted the weaknesses of the traditional state of that era: the living conditions of workers and the poorest sections of society worsened considerably, giving rise to the so-called social question. The article allows us to identify those institutional elements that reflect continuity with the welfare state model, such as the right to health and education. They are considered essential for a just society, but their full realization depends on the interpretation and allocation of public resources, unlike civil rights, which are considered universal and are not subject to financial restrictions.

Keywords: *social legislation, social security, social assistance, social rights, deductions, european treaties, justice, human rights. Peace, fundamental values,*

1. Introducere

Educația, pacea și drepturile sociale promovează crearea unor societăți juste și incluzive, nu numai prin absența violenței, ci și prin construirea activă a unui mediu de solidaritate și respect. Acest lucru se realizează

prin învățarea cetățenilor să recunoască și să combată violența în toate formele sale (fizică, structurală, culturală), să dezvolte empatia, gândirea critică și un simț al responsabilității globale, precum practicarea democrației și cooperarea. Într-o lume în care provocările globale continuă să crească, este esențial să înțelegem că nu trebuie să alegem între pace și drepturile sociale. Într-adevăr, aceste două valori nu sunt în concurență, ci se consolidează reciproc, creând un cerc virtuos care promovează un viitor mai bun pentru toți. Drepturile sociale reprezintă fundamentul unei societăți echitabile și favorabile incluziunii, asigurându-se că fiecare persoană este tratată în mod egal, i se oferă șanse egale și este protejată împotriva discriminării, esențiale pentru construirea unei păci durabile. Aceste drepturi permit oamenilor să trăiască o viață plină de sens, cuprinzând domenii de bază precum educația, îngrijirea sănătății, locuința, ocuparea forței de muncă, securitatea socială și accesul la cultură.

O societate în care drepturile fundamentale, cum ar fi dreptul la muncă, la sănătate, la educație și la o viață demnă, nu sunt garantate este o societate în care pacea este fragilă și permanent amenințată. Inegalitățile economice și sociale pot alimenta tensiunile și conflictele, ducând la instabilitate politică și socială. În acest context, pacea devine o valoare, am putea spune sterilă dacă nu este însoțită de justiție socială și echitate.

Prin urmare, este esențial ca guvernele și instituțiile internaționale să adopte politici care să promoveze simultan pacea și drepturile sociale. Acest lucru necesită o abordare integrată care să considere pacea și justiția socială ca două fețe ale aceleiași monede. Provocările cu care ne confruntăm necesită răspunsuri holistice, deoarece acestea se referă la probleme globale interconectate. Fără voința politică de coordonare și integrare, realizarea obiectivului de justiție socială universală este greu de atins.

2. Pacea și educația pentru drepturile sociale

Pacea este un bun prețios cu o valoare inestimabilă, care variază de la ipoteze aparent abstracte și simbolice, cum ar fi cele individualiste precum puterea, aparența, succesul; cele altruiste precum împărtășirea, serviciul, loialitatea; cele sociale precum familia, educația, respectul; cele creștine precum credința, speranța, caritatea; cele relaționale, sociale, politice și filosofice. Pe de altă parte, pacea este condiția esențială pentru crearea, afirmarea

și dezvoltarea valorilor concrete și reale¹ care pot fi identificate în sistemul economic globalizat variat, ca funcție și expresie a bunăstării și calității vieții noastre. În absența factorului pace, nu există producție de bunuri și servicii, nu există comerț, fluxurile financiare sunt întrerupte, nu există lucrări de infrastructură, nu există turism, există doar regresie și o luptă pentru supraviețuire². Legătura dintre pace și drepturile sociale a fost recunoscută și la nivel internațional. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Organizația Națiunilor Unite în 1948, afirmă clar că „libertatea, dreptatea și pacea în lume” se bazează pe recunoașterea demnității și drepturilor egale și inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane.³

a) De la pace la drepturi sociale

De la pace la drepturi sociale este un pas fundamental în care căutarea armoniei sociale care evoluează pentru a include protecția și punerea în aplicare concretă a drepturilor omului, astfel cum sunt consacrate în Adunarea ONU⁴. În același timp, Agenda 2030 a ONU⁵ privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) subliniază importanța promovării societăți-

1 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development”, în: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham, 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17.

2 *Il valore della pace*, Sursa : <https://www.anla.it/blog/regioni/campania/il-valore-della-pace/>, Accesat în 20 septembrie 2021.

3 Ioan-Gheorghe Rotaru, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, în *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, vol 11, nr.2 (2023), pp.825-874.

4 Recunoașterea păcii ca drept al omului necesită ca statele să depășească logica conflictului și să se angajeze activ în promovarea păcii durabile, care, la rândul său, necesită o infrastructură a drepturilor sociale, cum ar fi egalitatea de șanse, condiții de muncă echitabile și protecție socială.

5 În 2015, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat ODD-urile ca parte a Agendei de dezvoltare post-2015. Această agendă a urmărit să elaboreze un nou cadru de dezvoltare globală, care să înlocuiască Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (Millennium Development Goals), care au fost finalizate în același an. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) sau Obiectivele globale sunt o colecție de 17 obiective interconectate menite să servească drept „plan comun pentru pace și prosperitate pentru oameni și planetă, acum și în viitor. Aceste obiective au fost elaborate și adoptate în mod oficial printr-o rezoluție a Adunării Generale a Națiunilor Unite cunoscută sub numele de „Agenda 2030”.

lor pașnice și incluzive și a asigurării accesului la justiție socială pentru toți⁶. Pacea socială, înțeleasă ca armonie în relațiile de muncă, este un exemplu specific al modului în care principiile generale ale păcii și drepturilor sociale sunt aplicate în practică. Putem spune că pacea socială este rezultatul participării fiecărui cetățean la viața politică⁷. Iar politicile de dezvoltare, trebuie să fie orientate către reducerea inegalităților, promovarea incluziunii sociale și asigurarea accesului tuturor cetățenilor la resursele de care au nevoie pentru a trăi în demnitate. În același timp, inițiativele de consolidare a păcii trebuie să ia în considerare cauzele profunde ale conflictelor, care sunt adesea înrădăcinate în nedreptatea socială și economică.

b) Educația pentru drepturile sociale

Educația construiește un scop comun și permite indivizilor și comunităților să prospere împreună. Educația pentru drepturile sociale este un proces de informare și instruire care își propune să creeze cetățeni activi și conștienți prin promovarea respectului pentru drepturile sociale, solidarității și nonviolentei. Educația se realizează prin predarea unor concepte de justiție socială, dialog intercultural și cetățenie globală, dar și prin metode de practice care abordează gestionarea conflictelor și valorizarea diversității. Organizația Națiunilor Unite consideră educația pentru drepturi indispensabilă pentru consolidarea păcii, promovând educația pentru pace ca parte integrantă a mandatului său prin instrumente precum UNESCO⁸ și Declarația Organizației Națiunilor Unite privind educația și formarea în domeniul drepturilor omului.⁹ Această Declarație (2011), detaliază modul

6 O societate, pentru a fi incluzivă și echitabilă, trebuie să se bazeze pe pace și pe justiție socială și economică. Acesta este cel de-al 16-lea dintre cele 17 obiective globale de dezvoltare durabilă.

7 Pacea socială domnește acolo unde subiecții nu urmăresc fiecare propriul lor bine, ci binele comun.

8 Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură , O organizație internațională a ONU dedicată promovării păcii și securității prin colaborare internațională în domeniile educației, științei, culturii și comunicării. În 2023, organizația a adoptat o nouă recomandare privind educația pentru pace pentru a orienta sistemele educaționale globale către un viitor mai pașnic și promovează, de asemenea, inițiative precum premii și campanii, cum ar fi „Marșul pentru pace” de la Perugia la Assisi, pentru a consolida valorile universale.

9 Data adoptării 19.12.2011 Organizația Națiunilor Unite , Adoptată la 19 decembrie 2011 prin Rezoluția 66/137 a Adunării Generale. Text în limba original <https://docs.un.org/en/A/RES/66/137> Accesat la 12 septembrie 2025.

în care educația este esențială pentru promovarea respectului pentru drepturile tuturor.

„Reafirmând obiectivele și principiile Cartei ONU privind promovarea și încurajarea respectării tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie”

„Adunarea Generală, Reafirmând, de asemenea, că fiecare individ și fiecare organ al societății ar trebui să se străduiască, prin învățământ și educație, să promoveze respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Reafirmând, de asemenea, că fiecare persoană are dreptul la educație și că educația ar trebui să vizeze dezvoltarea deplină a personalității umane și a sentimentului demnității sale și de a permite tuturor persoanelor să participe efectiv la o societate liberă și de a promova înțelegerea, toleranța și prietenia între toate națiunile și toate grupurile rasiale, etnice sau religioase, precum și de a promova activitățile Organizației Națiunilor Unite pentru menținerea păcii, securității și promovarea dezvoltării și drepturilor omului.”

„Reafirmând că statele sunt obligate, astfel cum sunt consacrate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și în alte instrumente privind drepturile omului, să se asigure că educația are drept scop consolidarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale”

„Recunoscând importanța fundamentală a educației și formării în domeniul drepturilor omului pentru a contribui la promovarea, protecția și realizarea efectivă a tuturor drepturilor omului”

Pot exista puncte de vedere diferite cu privire la cea mai bună modalitate de a acționa în favoarea unei culturi a drepturilor omului, iar acest lucru este exact așa cum ar trebui să fie. Persoanele, grupurile, comunitățile și culturile au diferite puncte de plecare și diferite preocupări. O cultură a drepturilor omului este astfel tocmai pentru că ia în considerare și respectă aceste diferențe.

3. Drepturilor sociale în Europa, o construcție „pe mai multe niveluri”

Drepturile sociale în Europa au fost considerate expresia normativă a aceluși compromis între revendicările socialiste și sistemul capitalist care a permis creșterea economică în occident, în cei treizeci și cinci de ani

de după cel de-al Doilea Război Mondial, însoțită de o reducere a inegalităților sociale și dezvoltarea libertăților civile. Dorința de a reinnoi și de a consolida sistemele de garantare a drepturilor sociale, care a fost observată la nivel național și internațional, a caracterizat, de asemenea, și scena comunitară. În acest context, evoluția protecției drepturilor sociale și însăși maturizarea unei conștiințe și a unei culturi a drepturilor sociale fundamentale a urmat, într-adevăr, o cale lentă și dificilă încă de la început prin Carta socială europeană stau alături de Declarația Universală a Drepturilor Omului și, respectiv, Convenția Europeană a Drepturilor Omului prevăzute cu garanții jurisdicționale efective¹⁰, Pactul privind drepturile economice și sociale¹¹, Carta Drepturilor a Uniunii Europene: „presupusa” încorporare a drepturilor sociale.

a) *Carta socială europeană*¹²

Considerată o convenție internațională semnată în cadrul Consiliului Europei și dedicată protecției drepturilor economice și sociale. În acest document sunt protejate dreptul la muncă, la asistență socială și medicală, dreptul lucrătorilor migranți și al familiilor acestora la protecție și asistență, precum și anumite drepturi sindicale. Aceste drepturi completează drepturile civile și politice din Convenția europeană a drepturilor omului din 1950. La fel ca drepturile din Convenție, cele din Cartă provin din Declarația Universală a Drepturilor Omului.

10 Su questa separazione tra diritti di libertà e diritti sociali a livello internazionale v. B. PEZZINI, La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali, Giuffrè, Milano, 2001, p. 158. P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Giappichelli, Torino, 2005, p. 491.

11 Pactul internațional pentru drepturile economice, sociale și culturale (ICESCR) este un tratat multilateral adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 16 decembrie 1966 prin intermediul GA. Rezoluția 2200A (XXI) și a intrat în vigoare începând cu 3 ianuarie 1976. Își angajează părțile să lucreze pentru acordarea drepturilor economice, sociale și culturale (ESCR) către teritorii și persoane care nu sunt autonome, inclusiv drepturile la muncă și dreptul la sănătate, dreptul la educație și dreptul la un nivel de trai adecvat. În ianuarie 2020, Pactul are 170 de părți. Alte patru țări, inclusiv Statele Unite, au semnat, dar nu au ratificat Pactul. Sursa : https://ro.wikipedia.org/wiki/Pactul_interna%C8%9Bional_pentru_drepturile_economice,_sociale_%C8%99i_culturale . Accesat la 20 noiembrie 2024.

12 Carta socială europeană (semnată în 1961, revizuită în 1996 și intrată în vigoare în 1999), care prevede, monitorizarea respectării conținutului său de către Comitetul european pentru drepturile sociale.

Carta stipulează că exercitarea acestor drepturi trebuie să fie asigurate fără discriminare pe niciun motiv, cum ar fi rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, origine națională sau socială, sănătate, apartenență la o minoritate națională, naștere sau orice altă situație, inclusiv handicap - (principiul nediscriminării). Deși este un tratat emis de o organizație internațională diferită, de-a lungul timpului, Carta socială europeană a fost recunoscută în mod explicit de legislația UE: Actualul articol 151 din TFUE (fostul articol 136 din TCE) reamintește drepturile sociale enumerate în Cartă, astfel încât instituțiile europene să le ia în considerare atunci când își stabilesc obiectivele de politică socială. Această trimitere prin care Carta socială europeană a fost constituționalizată în dreptul Uniunii nu trebuie privită ca o trimitere pur orientativă: de fapt, ea constituie punctul de plecare pentru recunoașterea drepturilor sociale fundamentale în dreptul Uniunii (*ceea ce ar putea fi realizat și prin activitatea interpretativă a Curții de Justiție*)¹³. Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale¹⁴ ale lucrătorilor din 1989, au ca obiective promovarea ocupării forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, astfel încât să fie posibilă armonizarea acestora în paralel cu menținerea îmbunătățirii, protecția socială adecvată, dialogul social, dezvoltarea resurselor umane în vederea unui nivel ridicat și durabil al ocupării forței de muncă și combaterea excluziunii”, a căror realizare de către Uniune și statele membre trebuie să țină seama de «*diversitatea practicilor*

13 POSO V. A., La Carta Sociale Europea: Il Catalogo dei Diritti Sociali Fondamentali dei Lavoratori Europei, in POSO V. A. (a cura di), Carta Sociale Europea, Edizioni ETS, Pisa, novembre 2021, pp. 6-7.

14 Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale (*proclamată în 1989 și care, deși nu are valoare juridică - este reamintită de art. 151, TFUE - care a constituit un punct de referință pentru directivele privind protecția lucrătorilor*). profesie (precum și la o remunerație echitabilă), până la dreptul fiecărui lucrător la o protecție socială adecvată și la suficiente prestații de securitate socială.

Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale cuprinde două titluri: Titlul I, intitulat Drepturile sociale fundamentale ale lucrătorilor, și titlul II, care conține dispozițiile de punere în aplicare a Cartei. Nu este o coincidență faptul că titlul I conține enumerate diverse prerogative cuvenite lucrătorilor care își desfășoară activitatea pe piața internă prin virtutea statutului lor de lucrători. Titlul I al Cartei, de fapt, este împărțit în rândul său în douăsprezece secțiuni, fiecare dintre acestea conținând drepturile sociale recunoscute în diferite domenii care caracterizează dreptul european al muncii: de la dreptul lucrătorilor de a circula liber și de a exercita orice profesie sau meserie în cadrul Comunității Europene, la dreptul de a alege și de a exercita liber o profesie (precum și de a primi un salariu), la dreptul lucrătorilor de a lucra în cadrul Uniunii Europene.

naționale, în special în relațiile contractuale, și de necesitatea de a menține competitivitatea economiei Uniunii».

b) Declarația Universală a Drepturilor Omului¹⁵

Într-adevăr, Declarația Universală se bazează pe conceptul de interdependență a drepturilor omului - o particularitate care face din ea un document unic - și anume plasează drepturile civile și politice alături de drepturile economice, sociale și culturale, recunoscând dreptul la proprietate privată, securitate socială, educație, muncă și libera alegere a locului de muncă, remunerație echitabilă și un nivel de trai decent¹⁶.

Drepturile civile - sunt cele care țin de personalitatea individului, cum ar fi libertatea de gândire, libertatea personală, libertatea de întrunire, libertatea religioasă și libertatea economică. Într-adevăr, în sfera acestora, individului i se garantează o sferă arbitrară, atât timp cât acțiunile sale nu încalcă drepturile civile ale altora. Din acest motiv, drepturile civile obligă statele să se abțină.

Drepturile politice - sunt cele care țin de formarea statului democratic și implică libertatea activă, adică participarea cetățenilor la determinarea direcției politice a statului: astfel sunt, de exemplu, libertatea de asociere în partide, adică drepturile electorale.

Drepturile sociale - dreptul la muncă, la asistență, la studii, la protecția sănătății - adică drepturile care decurg din maturizarea noilor nevoi apărute în legătură cu dezvoltarea societății industriale moderne. Pe de altă parte, aceste drepturi implică un comportament activ din partea statului, care trebuie să garanteze cetățenilor o situație de concretețe și certitudine în ceea ce privește protecția lor și recunoașterea garanțiilor relevante.

15 Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată la 10 decembrie 1948, prin Rezoluția 217 A în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Declarația nu este un tratat internațional ce ar implica unele consecințe juridice în cazul încălcării acesteia, fiind concepută ca un "ideal comun atins pentru toate popoarele și națiunile". Aceasta a devenit cu timpul un document de referință spre care tind statele și conform căruia se verifică modul în care se respectă drepturile omului în diferite state ale lumii, prevederile acesteia fiind ulterior preluate și extinse în diferite tratate internaționale.

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%C8%9Bia_Universal%C4%83_a_Drepturilor_Omului accesat la 20 .10 . 2024.

16 F. R. Partipilo, *La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dal 1948 ai giorni nostri*, Osservatorio Diritti, 10 dicembre 2018.

c) Convențiile privind drepturile omului.

Numeroasele convenții în materie care au fost încheiate datorită acțiunii Organizației Națiunilor Unite: Convenția privind prevenirea și reprimarea crimei de genocid (1948); Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1965); Pactul privind drepturile civile și politice (cu două protocoale adiționale) și Pactul privind drepturile economice, sociale și culturale (ambele din 1966); Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (1979, cu un protocol opțional); Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante (1984); Convenția privind drepturile copilului (1989, cu două protocoale opționale). În cele din urmă, acordurile încheiate la nivel regional includ: Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (1950, completată de 14 protocoale), care a instituit Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la care indivizii se pot adresa direct; Convenția americană privind drepturile omului (1969); Carta africană a drepturilor omului și ale popoarelor (1981).

4. Valoarea drepturilor sociale recunoscute în Carta Drepturilor fundamentale a UE.

Drepturile sociale din Carta drepturilor fundamentale a UE reprezintă o garanție a standardelor minime pentru protecția cetățenilor. Acestea sunt o completare necesară a drepturilor civile și politice, deoarece acestea nu pot fi exercitate fără un minim de securitate socială. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (aprobată la Nisa în 2000¹⁷) și căreia Tratatul de la Lisabona îi conferă „aceeași valoare juridică precum tratatelor”:

- art. 6, TUE) se regăsește („Solidaritatea”), care stabilește diverse norme de protecție a lucrătorilor: dreptul lucrătorilor la informație și consultare
- (articolul 27); dreptul la negociere și acțiune colectivă
- (articolul 28); protecția în caz de concediere nejustificată

17 Aceasta este ultima piatră de hotar, dar care nu a fost încă depășită, deoarece, deși odată cu aprobarea Cartei de la Nisa a avut loc cea mai avansată încercare de constituționalizare a drepturilor sociale cu privire la geneza dispozițiilor relevante, același document a suferit, după cum se știe, vicisitudini instituționale care împiedică încă o previziune rezonabilă a intrării sale în vigoare .

- (articolul 30); dreptul la un tratament echitabil
- (articolul 30); dreptul la condiții de muncă echitabile și corecte
- (articolul 31); interzicerea muncii copiilor și protecția tinerilor la locul de muncă
- (articolul 32); protecția familiei; protecția împotriva concedierii pe motive de maternitate și dreptul la concediu de maternitate și parental plătit
- (articolul 33); dreptul de acces la prestații de securitate socială, servicii sociale și asistență pentru locuință
- (art. 34); protecția sănătății
- (art. 35); accesul la serviciile de interes economic general
- (art. 36); protecția mediului
- (art. 37); protecția consumatorilor
- (art. 38). De asemenea, merită menționate (Titlul III, „Egalitatea”) drepturile: copilului , (art. 24); persoanelor în vârstă, (art. 25); dreptul la integrare al persoanelor cu handicap (art. 26), precum și (Titlul II, „Libertățile”) cele la educație (art. 14), la libertatea profesională și dreptul la muncă (art. 15).

Carta, în esență, sintetizează și organizează, nu fără un anumit profil inovator, acquis-ul comunitar format atât ca urmare a *hard law-ului* reprezentat de tratate, cât și a *soft law-ului* conturat de diferitele carte (la care nu sunt străine nici convențiile importante ale Organizației Internaționale a Muncii), precum și datorită intervențiilor Curții de Justiție, care, în timp ce pivotează pe principiul nediscriminării sau oferă protecție anumitor libertăți economice, a oferit, în cazuri nu rare, protecție drepturilor sociale autentice identificând însă o concepție instrumentală a unei astfel de protecții¹⁸. Din punct de vedere structural și valoric, aceeași fizionomie ca și libertățile clasice¹⁹ de care sunt legate în plus prin principiul indivizibilității, în baza căruia drepturile, indiferent de originea și morfologia lor, sunt toate identice necesare și interdependente între ele pentru realizarea valorilor fundamentale ale demnității umane, libertății și egalității.

Art. 51, alin. 1 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene stabilește că „Prevederile prezentei Carte se aplică instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii cu respectarea principiului subsidiarității, pre-

18 SALMONI, 2005, 94

19 DE SCHUTTER, 2003, 192

cum și statelor membre exclusiv în implementarea dreptului Uniunii Europene”. Prin urmare, subiecții menționați respectă drepturile, respectă principiile și promovează aplicarea acestora conform competențelor lor respective și cu respectarea limitelor competențelor conferite Uniunii prin tratate²⁰.

În plus, articolul 3 alineatul (3) din TUE prevede obiectivul ocupării depline a forței de muncă și al dezvoltării durabile bazate (în plus față de creșterea economică echilibrată) pe o economie socială de piață („foarte competitivă”), precum și pe lupta împotriva excluziunii sociale, a discriminării și pe promovarea justiției și a protecției sociale²¹. În această privință, efectele „infiltrării” dreptului european al concurenței în sistemele naționale de drept social au fost deja evidențiate²².

De asemenea, Articolul 117 din Tratatul CEE a încredințat statelor membre punerea în aplicare a politicilor sociale, un subiect considerat mult timp ca fiind domeniul exclusiv al statului, iar apoi, în articolul 118 subsecvent, a acordat Comisiei o competență limitată de a promova și coordona cooperarea dintre statele membre în domeniul social²³. Prin urmare, chiar și unele dintre formele de cooperare între state în domeniul social, prevăzute în Tratatul CEE, ar fi considerate instrumentale și, în orice caz, subordonate dezvoltării economice. Pe de altă parte, este ușor de observat că singurele drepturi care puteau fi calificate drept fundamentale în tratate erau cele patru libertăți economice²⁴ și, prin urmare, principiile concurenței și ale pieței²⁵. Este cunoscut faptul că „*politica socială*”, care include securita-

20 Surse: <https://fra.europa.eu/ro/eu-charter/article/51-domeniul-de-aplicare>. Accesat la 20 noiembrie 2024

21 Și dacă jurisprudența Curții de Justiție are ca „busolă călăuzitoare” principiul concurenței (și se îndreaptă astfel în direcția apărării bunei funcționări a pieței comune și a evitării practicilor discriminatorii), astfel încât protecția drepturilor tinde să treacă în plan secund, în același timp se poate recunoaște o creștere lentă a protecției drepturilor sociale.

22 Giubboni, Stefano, (2003), I diritti sociali fondamentali nell'ordinamento comunitario. Una rilettura alla luce della Carta di Nizza, in *Diritto dell'Unione Europea*, n. 2/3, 325-356.

23 Motivul acestei deficiențe este identificat de cei mai mulți ca fiind configurația inițială a Comunităților în termeni pur economici, vizând în principal urmărirea integrării economice și, progresiv, politice a statelor membre.

24 Libera circulație a persoanelor. Libera circulație a mărfurilor. Libera circulație a serviciilor. Libera circulație a capitalurilor.

25 Primele două decenii de viață ale Comunităților Europene, în care tratatele prevedeau o activitate instituțională limitată la realizarea obiectivelor Comunităților, au fost de fapt marcate de efortul de a crea o piață comună, dezvoltând în acest scop un regim de liber schimb de bunuri, lucrători și servicii. Regulamentul nr. 1612/68 privind libera

tea socială și asistența socială, face parte din sfera așa-numitelor competențe concurente ale Uniunii Europene, și anume acele competențe care îi sunt atribuite numai și în măsura în care obiectivele stabilite în tratate nu pot fi realizate la nivelul fiecărui stat membru, articolul 4 litera (b) și articolul 151 și următoarele din TFUE²⁶.

5. Recunoașterea drepturilor fundamentale de către Curtea de Justiție

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) recunoaște drepturile fundamentale prin asigurarea aplicării uniforme a legislației UE și garantează protecția drepturilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care are aceeași valoare juridică ca și tratatele. Jurisprudența sa se bazează pe o serie de surse, inclusiv pe Cartă, și interpretează dreptul UE în lumina drepturilor fundamentale, inclusiv prin intermediul mecanismului de pronunțare a unei hotărâri preliminare, care permite instanțelor naționale să solicite avize cu privire la aspecte ale dreptului UE.

Aceste chestiuni au fost oficializate în Tratatul de la Maastricht²⁷ și reafirmate în Tratatul de la Amsterdam, care însă a rezervat o demnitate normativă diferită pentru drepturile și libertățile fundamentale dar și pentru drepturile sociale²⁸. Și dacă, după Tratatul de la Amsterdam;²⁹ pentru

circulație a lucrătorilor, considerat ca unul dintre mijloacele „de a garanta lucrătorilor posibilitatea de a-și îmbunătăți condițiile de viață și de muncă și de a le facilita promovarea socială” (astfel în preambul), este plasat în această perspectivă.

26 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată, Surse: https://lege5.ro/Gratuit/gm2dojzgy/tratat-privind-functionarea-uniunii-europene#-google_vignette Accesat la 12 octobrie .2024.

27 Cu toate acestea, Tratatul de la Maastricht a reprezentat o nouă etapă importantă, deoarece competențele Comunității în domeniul politicii sociale au fost sporite în mod semnificativ, în timp ce Protocolul nr. 14 menționat anterior a extins procedura de vot cu majoritate calificată în cadrul Consiliului la îmbunătățirea mediului și a condițiilor de muncă, la informarea și consultarea lucrătorilor, la egalitatea de șanse pentru bărbați și femei pe piața muncii și la egalitatea de tratament la angajare, precum și la integrarea persoanelor marginalizate pe piața muncii.

28 Sulle ragioni ostative alla previsione di riferimenti ai diritti fondamentali nel Trattato di Roma del 1957 e in quello di Parigi del 1951 si rinvia a S. GIUBBONI, I diritti sociali fondamentali nell'ordinamento comunitario. Una rilettura alla luce della Carta di Nizza, in *Il Dir. dell'Un. Eur.*, n. 2-3, 2003, pp. 325-326; ID., Da Roma a Nizza. Libertà economiche e diritti sociali fondamentali nell'Unione europea, in *Quad. dir. lav.*, n. 27, 2004, pp. 9-10.

29 [dar pentru interpretări contrastante ale tratatului respectiv, cf. BARBERA, 2000, 101;

aceeași problemă cu referire și la Maastricht, așa cum s-a menționat deja, că atât Carta socială europeană, cât și Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor și-au găsit în cele din urmă locul în tratate, o astfel de intrare a drepturilor sociale în dreptul original al Uniunii a avut loc, așa cum s-a observat cu precizie, pe linia mai discretă a „orientărilor pentru activitățile Comunității și ale statelor membre”, adică mai degrabă ca interese sociale obiective, deși de rang fundamental, decât ca poziții subiective care ar putea fi activate direct. În plus, și mai general, solicitarea Parlamentului European (exprimată în Rezoluția din 17 septembrie 1996), nu numai de a pune în aplicare procedurile de aderare a Uniunii la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ci și de a completa panoul de drepturi prin aderarea și la Carta Socială a Consiliului Europei.

De fapt, la 13 decembrie 2007, la Lisabona a fost semnat un tratat, ratificat apoi de toate statele membre, care reforma disciplinele, inclusiv cea a politicii sociale, cuprinse atât în Tratatul privind Uniunea Europeană, cât și în Tratatul de instituire a Comunității Europene (care, din acest moment, poartă numele de Tratat privind funcționarea Uniunii Europene -TFUE).

Tratatul de la Lisabona a modificat reglementarea politicii sociale la nivel supranațional prin încorporarea dispozițiilor incluse în capitolul social al Tratatului constituțional din 2004³⁰ continuând procesul de consolidare progresivă a integrării europene în domeniul protecției drepturilor sociale care a început în 1998.

Concluzii:

În concluzie, nu este vorba de a alege între pace și drepturi sociale, ci de a recunoaște că aceste valori sunt interdependente și că urmărirea lor simultană este esențială pentru a construi un viitor durabil și just pentru toți. Numai printr-un angajament comun față de pace și justiție socială putem spera să abordăm provocările globale și să realizăm o lume mai dreaptă și mai prosperă. Drepturile sociale nu pot fi niciodată reduse la simple proclamații, deoarece acestea sunt rezultatul unor practici sociale concrete în care ideile sunt forțate să se confrunte atât cu concepțiile politice și sociale, cât și cu condițiile economice necesare pentru punerea lor în aplicare, la fel ca în cazul drepturilor civile și politice. Acțiunile lor complete necesită asu-

30 Partea III, titlul III, capitolul III, secțiunea 2 din Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa.

mare constantă, precum și o parte frontală a sfidelor persistente și lacune în aplicare, subliniind evaluările organismelor internaționale. Prin urmare, drepturile sociale nu sunt ușor de aplicat, deoarece exercitarea lor depinde de planificarea economică, deși trebuie să rămână o garanție, deoarece, deși pot fi comprimate pentru nevoile bugetare, nu sunt așa în termeni absoluți. Pentru a-și asigura un viitor de stabilitate și creștere, Europa nu se poate lipsi de un model social eficient. Pe lângă faptul că poate conta pe un pachet mai bogat de niveluri minime comune de protecție socială, capabil să constituie un liant atât de puternic încât să permită diferitelor sensibilități naționale să se exprime fără a produce efecte perturbatoare periculoase, Uniunea Europeană ar trebui, de asemenea, să se poată baza pe un dialog social mai strâns și mai constant, care se dezvoltă în tandem cu recuperarea legitimității și a autonomiei actorilor sociali. Fără voința politică de coordonare și integrare, realizarea obiectivului de justiție socială universală este greu de crezut.

Bibliografie:

- ✦ AZZENA, Luisa, *L'integrazione attraverso i diritti*, Torino, Giappichelli, 1998.
- ✦ BARBERA, Marzia, *Dopo Amsterdam. I nuovi confini del diritto sociale comunitario*, Brescia, Promodis Italia Editrice, 2000.
- ✦ BELEA, Simion, "Dreptul antidiscriminatoriu în contextul internațional și european, măsuri de combatere a discriminării", *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Vol.11, Numărul 1, Editor - IARSIC. 2023.
- ✦ BELEA, Simion, "Considerations regarding the constitutional protection of several social rights", *International Journal of Legal and Social Order*, Vol. 5, Nr. 1, 2025.
- ✦ BIRTE, Siim, "Creare la democrazia: cittadinanza sociale e partecipazione politica delle donne nei paesi scandinavi", in: Piccone Stella, Simonetta e Saraceno, Chiara (a cura di), *Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile*, Bologna: il Mulino, 1996.
- ✦ GILOMEN, Hans-Jürgen, Sébastien Brigitte GUEX, "Le plan Beveridge et les débats sur la sécurité sociale en Suisse entre 1942 et 1945", in Studer (ed.), *De l'assistance à l'assurance sociale. Ruptures et continuités du Moyen Age au XXe siècle*, 321–329, Zürich.

- ✦ MANCINI, Giuseppe Federico, “Principi fondamentali di diritto del lavoro nell’ordinamento della Comunità europea”, in AA.VV., *Il lavoro nel diritto comunitario e l’ordinamento italiano, Atti del convegno di Parma del 30-31 ottobre 1985*, Padova, Cedam, 1988.
- ✦ MARTINEZ, Peces-Barba, *Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino*, nuova serie 7, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2010.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development”, în: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham. 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17;
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>.
- ✦ PASSANITI, Paolo, *Storia del diritto del lavoro, I, La questione del contratto di lavoro nell’Italia liberale (1865-1920)*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 88.
- ✦ SCIARRA, Silvana, *Social Rights. Riflessioni sulla Carta europea dei diritti fondamentali*, în ADL Argomenti di diritto del lavoro, 2001.

Documente internaționale:

- ✦ Carta Socială Europeană (1961) revizuită în anul 1965
- ✦ Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, aprobată la Nisa în 2000
- ✦ Committee of Ministers Recommendation CM/Rec(2010) on the Council of Europe
- ✦ Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale
- ✦ Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education
- ✦ Convenția privind prevenirea și reprimarea crimei de genocid (1948)
- ✦ Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1965)
- ✦ Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948)
- ✦ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)
- ✦ Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) / Tratatul de la Maastricht (1992)

- * Tratatul de la Amsterdam (1997)
- * Tratatul de la Nisa (2001)
- * Tratatul de la Lisabona (2007)
- * Tratat privind funcționarea Uniunii Europene -TFUE

Website:

- * https://ro.wikipedia.org/wiki/Pactul_interna%C8%9Bional_pentru_drepturile_economice,_sociale_%C8%99i_culturale
- * https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Muncii
- * <https://fra.europa.eu/ro/eu-charter/article/51-domeniul-de-aplicare>
- * https://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%C8%9Bia_Universal%C4%83_a_Drepturilor_Omului
- * <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/027104/2024-09-02/>
- * [https://www.treccani.it/enciclopedia/previdenza-sociale_\(Enciclopedia-delle-scienze-sociali\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/previdenza-sociale_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/)
- * https://it.wikipedia.org/wiki/Assicurazioni_sociali
- * http://europa.eu.int/constitution/index_en.htm
- * <http://european-convention.eu.int/>
- * <http://www.amnesty.org/en/human-rights-education>